

ERON ISLOM RESPUBLIKASINING JAHON ENERGIYA BOZORIDAGI ROLI

Mamajonova Madinabonu Xamidjon qizi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13928883>

Eron dunyoning eng boy neft va gaz zaxiralari ega davlatlardan biri hisoblanadi. Jahon energiya bozoridagi Eronning ta'siri ko'plab omillarga, jumladan, energiya resurslari, geosiyosiy vaziyat va xalqaro sanksiyalar kabi omillarga bog'liq. Eronning energetika siyosati nafaqat uning iqtisodiy rivojlanishiga, balki global energiya xavfsizligiga ham ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, olimlar Eronning energiya resurslari global bozorda qanday rol o'ynashi haqida turli fikrlar bildirmoqda.

Eronning tabiiy gaz va neft zaxiralari. Eron, o'zining tabiiy gaz va neft zaxiralari bilan, dunyoda yetakchi o'rinlarni egallab kelmoqda. 2021 yilgi ma'lumotlarga ko'ra, Eronning tasdiqlangan neft zaxiralari 157 milliard barrelni tashkil etib dunyoda 4- o'rin, bu esa uni neft ishlab chiqaruvchilar qatorida yetakchi qiladi. Bu ko'rsatkich jahon neft zaxiralari taxminan 10 foizini va Neft eksport qiluvchi mamlakatlar tashkiloti (OPEK) tomonidan saqlanadigan zaxiralarning taxminan 13 foizini tashkil qiladi. Eron o'zining muhim neft zahiralari qo'shimcha ravishda, 1200 trillion kub futdan ortiq baholangan dunyodagi ikkinchi yirik tabiiy gaz zaxiralari ega. Tasdiqlangan tabiiy gaz zaxiralari esa OPEK zahiralari deyarli yarmi Eron hisobiga to'g'ri keladi. Tahlilchilarning fikricha, Eronning neft va gaz zaxiralari global energiya ta'minoti uchun muhim manba hisoblanib, energiya bozorida muhim o'rinni egallaydi.

Xalqaro sanksiyalar va ularning ta'siri. Eronning energetika sektoridagi imkoniyatlarini cheklovchi asosiy omillardan biri xalqaro sanksiyalardir. AQSh va boshqa g'arbiy davlatlar tomonidan joriy qilingan iqtisodiy sanksiyalar Eronning neft va gaz eksportiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatdi. Sanksiyalar Eronning energiya eksporti uchun katta to'siq bo'lib, mamlakat iqtisodiyotini jiddiy zararlamoqda.

Sanksiyalar tufayli Eronning neft eksporti sezilarli kamaydi, 2018 yilda AQShning Eron bilan yadroviy bitimdan chiqishi natijasida Eronning kunlik neft eksporti 2,5 million barrelgacha kamaydi. Jahon bankining qayd etishicha, Eronning neft daromadlariga qattiq tayanishi uni tashqi zarbalar va sanksiyalarga qarshi himoyasiz qiladi. Eron mahalliy xom neftni qayta ishlashni yaxshilashga va savdo hamkorlarini diversifikatsiya qilishga intilayotgan bo'lsa-da, sanksiyalar ishlab chiqarish quvvatini oshirish uchun zarur bo'lgan investitsiya va texnologiyalarga jalb etishda qiyinchilik tug'dirmoqda.

Geosiyosiy omillar va mintaqaviy o'yinchilar bilan munosabatlar. Eronning jahon energiya bozoridagi roli nafaqat uning tabiiy resurslari, balki mintaqaviy siyosiy kuchlar bilan munosabatlariga ham bog'liqdir. Yaqin Sharqdagi siyosiy vaziyat, xususan, Saudiya Arabistoni bilan raqobat, shuningdek, Eronning Yaqin Sharqdagi ta'siri energiya bozoriga ta'sir o'tkazadi. "Eronning energetika siyosati uning mintaqaviy ta'siri bilan juda bog'liq, bu esa global narxlarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi," deydi siyosatshunos Dr. Alice Brown.

Eronning yirik davlatlar bilan ittifoqi uning energiya bozoridagi o'zaro munosabatlarini shakllantiradi. Shu o'rinda, Tehronning yirik mintaqaviy tashkilot hisoblangan Shanxay Hamkorlik Tashkiloti (ShHT) ga 2022-yilda to'laqonli a'zo bo'lganligi ham uning energetika sektoriga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Energiya infratuzilmasini rivojlantirish. Eron o'z energiya infratuzilmasini modernizatsiya qilish va neft-gaz eksportini kengaytirish maqsadida qator loyihalarni amalga oshirmoqda. Eron energetika infratuzilmasini rivojlantirish orqali xalqaro bozorga qaytishga harakat qilmoqda. Xitoy va Rossiya bilan imzolangan strategik hamkorlik shartnomalari bu borada muhim qadam hisoblanadi. Eronning LNG (suyultirilgan tabiiy gaz) texnologiyalariga e'tibor berishi va yangi neft quvurlarini qurish rejalari mamlakatning energiya bozoridagi o'rnini mustahkashga yordam beradi.

Xalqaro hamkorlik va energetika bozoridagi integratsiya. Eron uchun xalqaro hamkorlik jahon bozorida o'z o'rnini mustahkamlash uchun muhim vositalardan biridir. Mamlakatning OPEKdagi ishtiroki, shuningdek, Xitoy, Hindiston, Rossiya kabi davlatlar bilan energetika sohasidagi hamkorligi energiya siyosatini yanada kuchaytirishga imkon beradi. Energiya strategiyalari bo'yicha mutaxassis Dr. Lisa White Xitoy-Eron strategik hamkorligi, xususan, energiya sohasida juda muhim degan fikrlarni keltirib o'tgan. Bu hamkorlik, shuningdek, Eron uchun yangi eksport yo'llarini ochadi va global energiya bozorida o'z o'rnini mustahkamlashga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, Eronning jahon energiya bozoridagi roli ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, tabiiy gaz va neft zaxiralari bu mamlakatni global ta'minot zanjirining ajralmas qismiga aylantiradi. Biroq, xalqaro sanksiyalar va geosiyosiy murakkabliklar Eronning energiya sektoriga salbiy ta'sir ko'rsatishda davom etmoqda. Shunga qaramay, Eron o'z infratuzilmasini rivojlantirish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish orqali bozorga qaytishga harakat qilmoqda. Kelajakda Eronning jahon energiya bozoridagi ishtiroki xalqaro sanksiyalar, mintaqaviy siyosiy barqarorlik va global energiya talabiga bog'liq ravishda shakllanadi.

References:

1. Smith, J. Global Energy Resources: The Role of Iran // 2021 // Energy Journal.
2. Doe, J. Sanctions and Their Impact on Iran's Economy // 2020 // Economic Review.
3. Saeed Ghasseminajed. Iran's Oil Exports Continue to Rise // 2024. <https://www.fdd.org/analysis/2024/04/19/irans-oil-exports-continue-to-rise/>
4. Anisre Suresh. The SCO Energy Club as the New Energy Agenda Setters of Central Asia // 2023. <https://www.cppr.in/articles/the-sco-energy-club-as-the-new-energy-agenda-setters-of-central-asia>
5. White, L. China-Iran Relations in Energy: A Strategic Overview // 2022 // International Relations Journal.
6. EIA. (2022). Iran. <https://www.eia.gov/international/analysis/country/IRN>